

TA'LIM TASHKILOTIDA TASHKILIY O'ZGARISHLARNI BOSHQARISHNING MOSLASHUVCHAN LOYIHAVIY MODELINI SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK VOSITALARI

Panferova Irina Vitalievna, PhD, Toshkent shahridagi Puchon Universiteti professori,
O'zbekiston, Tashkent, ORCID: 0000-0002-5049-5078

Annotatsiya

KIRISH: ta'lim tashkilotidagi tashkiliy o'zgarishlarning barqarorligini baholash uchun uslubiy vositalarni ishlab chiqishning dolzarbligi asoslanadi. Strukturaviy va mazmunli yangilik-boshqaruvning adaptiv – dizayn modeli (APMU) taqdim etildi, uning tuzilishi iterativlik va transparentlik tamoyillariga asoslanadi. Asosiy o'zgaruvchilar operatsiya qilindi: o'lchanadigan ko'rsatkichlar – ta'lim tashkilotining faolligining ob'ektiv mezoni sifatida moslashuvchanlik indeksi (IA) va xodimlarning o'zgarishlarni idrok etishini aks ettiruvchi qarshilik indeksi (IC) joriy etildi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotda ta'lim tashkilotlaridagi o'zgarishlarining barqarorlashtirishni, zamonaviy ta'lim tizimi innovatsiyalarning intensiv integratsiyasi bilan bog'liq chuqur o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Jamiyatning mutaxassislarini tayyorlash sifati va tezligiga bo'lgan talablarning evolyutsiyasi an'anaviy, direktiv boshqaruv modellaridan innovatsiyalarning barqarorligi va izchilligini ta'minlaydigan moslashuvchan, proaktiv usullarga o'tish zarurligini taqozo etadi.

MATERIAL VA METODLAR: gipotezani har tomonlama tekshirishni ta'minlash va tashkiliy o'zgarishlar fenomenining ko'p o'lchovlilikini hisobga olish uchun miqdoriy ma'lumotlarning statistik ishonchlilikini sifat xususiyatlarini tushunish chuqurligi bilan birlashtirgan aralash yondashuv (Mixed Methods Approach) qo'llanilgan (P. Bazeley, 2015).

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot doirasida o'tkazilgan nazariy va uslubiy tahlilning markaziy natijasi ta'lim tashkilotidagi tashkiliy o'zgarishlarni boshqarishning adaptiv-dizayn modelini (Apmu) ishlab chiqishdir. Modelning tarkibiy va mazmunli yangiligi direktivadan tizim, faoliyat va axborot yondashuvlari tamoyillarini birlashtirgan proaktiv (moslashuvchan) boshqaruvga o'tishdan iborat.

XULOSA: APMUNI joriy etish va adaptivlikni oshirish o'rtasidagi sabab-oqibat munosabatlarini tekshirish uchun eg va kg shakllanishi bilan eksperimental strategiya qo'llaniladi. ushbu yondashuv tizimli yondashuvning asosiy elementidir, chunki u APU modelining mustaqil o'zgaruvchi sifatida ta'sirini ajratishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: tashkiliy o'zgarishlar, ta'lim tashkiloti, adaptiv dizayn boshqaruv modeli, operatsion, proaktivlik, moslashuvchanlik indeksi, qarshilik indeksi.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДАПТИВНО-ПРОЕКТНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Панферова Ирина Витальевна, PhD, профессор Университета Пучон, Узбекистан, Ташкент, ORCID: 0000-0002-5049-5078

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: обоснована актуальность разработки методических средств оценки устойчивости организационных изменений в образовательной организации. Представлено структурное и содержательное новшество-адаптивно – проектная модель управления (АПМУ), структура которой основана на принципах итеративности и прозрачности. Были оперированы основные переменные: измеряемые показатели – индекс гибкости (ИА) как объективный критерий активности образовательной организации и индекс сопротивления (ИС), отражающий восприятие сотрудниками изменений.

ЦЕЛЬ: в настоящем исследовании отмечается стабилизация изменений в образовательных организациях, современная система образования претерпевает глубокие изменения, связанные с интенсивной интеграцией инноваций. Эволюция требований общества к качеству и скорости подготовки специалистов диктует необходимость перехода от традиционных, директивных моделей управления к гибким, упреждающим методам, обеспечивающим стабильность и согласованность инноваций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: для обеспечения всесторонней проверки гипотезы и учета многомерности явления организационных изменений применялся смешанный подход (Mixed Methods approach), сочетающий статистическую достоверность количественных данных с глубиной понимания качественных характеристик (п. Baseley, 2015).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: центральным результатом теоретико-методического анализа, проведенного в рамках исследования, является разработка адаптивно-проектной модели управления организационными изменениями в образовательной организации (Апму). Структурная и содержательная новизна модели заключается в переходе от директивного к упреждающему (гибкому) управлению, сочетающему принципы системного, деятельностного и информационного подходов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: центральным результатом теоретико-методического анализа, проведенного в рамках исследования, является разработка адаптивно-проектной модели управления организационными изменениями в образовательной организации (Апму). Структурная и содержательная новизна модели заключается в переходе от директивного к упреждающему (гибкому) управлению, сочетающему принципы системного, деятельностного и информационного подходов.

Ключевые слова: организационные изменения, образовательная организация, адаптивно-проектная модель управления, операционализация, проактивность, индекс адаптивности, индекс сопротивления.

METHODOLOGICAL TOOLS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF AN ADAPTIVE-PROJECT MODEL FOR MANAGING ORGANIZATIONAL CHANGE IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION

Panferova Irina Vitalievna, PhD, professor at Bucheon University in Tashkent, Uzbekistan. ORCID: 0000-0002-5049-5078

Annotation

INTRODUCTION: the relevance of the development of methodological tools for assessing the stability of organizational changes in an educational organization is based. A structural and meaningful innovation was presented – the adaptive-design model of management (APMU), the structure of which is based on the principles of iterativity and transparency. The main variables were operated on: measurable indicators – the flexibility index (IA) and the resistance index (IC), reflecting the perception of change by employees, were introduced as objective criteria for the activity of the educational organization.

AIM: in this study, the stabilization of their changes in educational organizations, the modern educational system is experiencing deep changes associated with the intensive integration of innovations. The evolution of society's requirements for the quality and speed of training professionals necessitates the transition from traditional, directive management models to flexible, proactive methods that ensure the stability and consistency of innovation.

MATERIALS AND METHODS: to ensure a comprehensive examination of the hypothesis and take into account the multidimensionality of the phenomenon of organizational changes, a mixed approach (Mixed Methods Approach) was used, combining the statistical reliability of quantitative data with the depth of understanding of qualitative characteristics (P. Bazeley, 2015).

DISCUSSION AND RESULTS: the Central result of the theoretical and methodological analysis carried out within the framework of the study is the development of an adaptive-design model (Apmu) for managing organizational changes in an educational organization. The structural and meaningful novelty of the model consists in the transition from directive to proactive (flexible) management, which combines the principles of system, activity and information approaches.

CONCLUSION: An experimental strategy with the formation of eg and kg is used to test the causal relationships between the introduction of APMU and increased adaptability. this approach is a key element of the systematic approach as it allows for the separation of the effects of the APU model as an independent variable.

Keywords: organizational change, educational organization, adaptive design management model, operational, proactivity, flexibility index, resistance index.

Современная образовательная система претерпевает глубокую трансформацию, связанную с интенсивной интеграцией инноваций. Эволюция требований общества к качеству и скорости подготовки специалистов диктует необходимость перехода от традиционных, директивных моделей управления к

гибким, проактивным методам, способным обеспечить устойчивость и системность нововведений. В контексте глобальной модернизации образования, ключевой задачей становится не просто внедрение новшеств, а эффективное управление организационными изменениями, минимизирующее сопротивление персонала и повышающее адаптивную способность образовательной организации как открытой системы (I. Panferova & N. Sobirova, 2025).

Что касается моделей и подходов к управлению изменениями, в рамках исследования было установлено отсутствие универсальности подходов: успешные изменения зависят от выбора и адаптации адекватных моделей, при этом ни одна из них не является универсальной, и каждая имеет свои ограничения (например, поэтапные модели – недостаток гибкости). Также наблюдается синтез теорий: на микроуровне, в рамках отдельной школы, применяются как классические модели (К. Lewin, 1951; Дж. Коттер, 2006), так и современные подходы, ориентированные на самоорганизацию и непрерывное улучшение (У.Э. Деминг, 2009). В результате, наиболее эффективным признана эффективность интеграции: интегративный подход, сочетающий элементы разных теорий и включающий концепцию "распределённого лидерства", что повышает гибкость и вовлеченность коллектива (Н.Н. Давыдова, 2020; Е.С. Заир-Бек, 2022; Е.Я. Ямбург, 2024).

Для обеспечения комплексной верификации гипотезы и учета многоаспектности феномена организационных изменений применен смешанный подход (Mixed Methods Approach), сочетающий статистическую достоверность количественных данных с глубиной понимания качественных характеристик (P. Bazeley, 2015).

Для оценки уровня Ис и степени вовлеченности широкого круга субъектов было организовано анкетирование. Опрос проводился дважды (на констатирующем и результирующем этапах) с использованием 5-уровневой шкалы Лайкерта (Б. Деррик, П. Уайт, 2017).

Содержание включает блоки, фокусирующиеся на восприятии информированности, факторах сопротивления и эффективности коммуникаций (G.A. Mkrtuchyan, E.E. Voilokova, 2015). При обработке данных применяется t-критерий Стьюдента (Biometrika, 6, 1908) для сравнения средних значений по шкалам Ис между экспериментальной группой (ЭГ) и контрольной группой (КГ), что обеспечивает статистическую значимость различий.

Для обеспечения объективной оценки и доказательства институционализации принципов АПМУ, а также для выявления причинно-следственных связей, не обнаруживаемых количественно, в исследовании используются качественные методы: интервью и анализ документации (A. Bryman, 2006).

Интервью (полу структурированное) было организовано для выявления причинно-следственных связей, не обнаруживаемых количественно (в рамках деятельностного подхода). При этом акцент был сделан на фокусирование на итеративность и гибкость процесса принятия решений на основе вопросов, направленных на описание фаз "Check" и "Act".

Контент-анализ документации был использован для объективной оценки и доказательства институционализации принципов АПМУ (например, закрепление положений о проектном управлении в локальных актах образовательной организации).

Центральным результатом теоретико-методологического анализа, проведенного в рамках исследования, является разработка адаптивно-проектной модели управления (АПМУ) организационными изменениями в образовательной организации. Структурно-содержательное новшество модели заключается в переходе от директивного к проактивному (гибкому) управлению, интегрирующему принципы системного, деятельностного и информационного подходов.

Структура АПМУ базируется на трех функциональных блоках:

Блок I. Управление портфелем изменений (стратегический уровень) обеспечивает принцип декомпозиции, то есть трансформирует реформы в управляемый портфель проектов.

Блок II. Итеративное проектное управление (оперативный уровень) реализует принцип итеративности, то есть способствует прохождению циклов Plan-Do-Check-Act для повышения индекса адаптивности (Ia).

Блок III. Обеспечение и закрепление ресурсов (институциональный уровень) отвечает за принцип транспарентности и вовлечения, то есть подразумевает преодоление сопротивления (Ic) и институционализацию изменений.

Для практической имплементации модели разработан пятистадийный алгоритм, где ключевой является Стадия 3 (Реализация итерационного цикла). Данная стадия позволяет проектным командам оперативно вносить корректировки (Act), что является прямым механизмом повышения Ia. Функциональность АПМУ обусловлена комплексом организационно-педагогических условий (ОПУ), среди которых критически выделяются кадрово-компетентностное обеспечение и ресурсно-временная диспетчеризация.

Таким образом, разработанный методологический инструментарий, включающий t-критерий Стьюдента, индекс адаптивности (Ia) и индекс сопротивления (Ic), обеспечивает комплексную и объективную верификацию выдвинутой гипотезы. Применение смешанного подхода (Mixed Methods Approach) позволяет сочетать статистическую достоверность количественных данных с глубиной понимания качественных характеристик (K. Koskey & V. Stewart, 2013), что является необходимым условием для оценки эффективности структурно-содержательного новшества. Теоретико-методологическое обоснование полностью обеспечило структурно-содержательную и методическую основу исследования в ходе экспериментальной апробации.

Для верификации причинно-следственной связи между внедрением АПМУ и повышением адаптивности используется экспериментальная стратегия с формированием ЭГ и КГ. Данный подход является ключевым элементом системного подхода, поскольку позволяет изолировать влияние модели АПУ как независимой переменной.

Контрольная группа (КГ) работает по традиционной, директивной (неадаптивной) модели. Экспериментальная группа (ЭГ) реализует организационные изменения с использованием методических элементов модели АПУ.

Принцип изоморфности соблюден, поскольку группы сопоставимы по базовым параметрам (тип образовательной организации, стаж персонала) и исходным показателям Ис и Иа (М.А. Колотовченко, Р.И. Хотеева, 2023).

Использование t-критерия Стьюдента для сравнения ЭГ и КГ обеспечивает высокую внутреннюю валидность исследования (A.J. Onwuegbuzie & R.B. Johnson, 2006). Статистически значимые различия между группами по ключевым метрикам свидетельствуют, что повышение Иа является результатом именно внедрения АПМУ, а не общеобразовательных тенденций. Более того, диагностика Ис позволяет верифицировать гипотезу о том, что вовлечение учителя (субъекта инновационной деятельности) в процесс совместной оценки и планирования в рамках АПУ статистически значимо снижает уровень сопротивления по сравнению с традиционной директивной трансляцией новшеств.

Таким образом, теоретико-методологическое обоснование позволило разработать структурно-содержательное новшество – Адаптивно-Проектную Модель Управления (АПМУ) и комплексный методологический инструментарий для ее эмпирической верификации. Центральный результат заключается в операционализации ключевых переменных, введении индекса адаптивности (Иа) как объективного критерия гибкости образовательной организации, и индекса сопротивления (Ис), отражающего субъективное восприятие изменений. Применение смешанного подхода, статистического и эмпирического методов (t-критерий Стьюдента, интервью) и экспериментальной стратегии обеспечило высокую валидность и доказательность выводов. Внедрение АПМУ, основанной на принципах итеративности и транспарентности, позволило статистически значимо повысить адаптивность образовательной организации и снизить уровень сопротивления педагогического персонала.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Panferova, I., Sobirova, N. (2025). Management of Innovation Processes in the Modern School. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, Volume 07, Issue 12, 22-25.
2. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume07Issue12-04>
3. Lewin, K. (1951). *Field theory in social science: selected theoretical papers*. New York: Harper & Row.
4. Коттер, Д.П. (2006). *Впереди перемен / Джон П. Коттер; пер. с англ. – Москва: Олимп-Бизнес, 256 с.*

5. Деминг, Э.У. (2009). Выход из кризиса: новая парадигма управления людьми, системами и процессами / Эдвардс Деминг; пер. с англ. — Москва: Альпина Паблишер, 370 с.
6. Давыдова Н.Н. (2020). Управление процессами самоорганизации общеобразовательного учреждения. *Образование и наука*, № 11 (79).
7. Заир-Бек Е.С. (2022). Моделирование системы управления современной общеобразовательной школой с позиций системного подхода. *Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки*, № 7 (111), С. 202-212.
8. Ямбург Е.Я. (2024). Проектирование модели управления в общеобразовательной школе в условиях реализации социального партнерства. *Педагогика и современность*, Т. 2, № 2, С. 81-90.
9. Vazeley, P. (2015). Mixed Methods in Management Research: Implications for the Field. *The Electronic Journal of Business Research Methods*, 13(1), 27-35.
10. Деррик Б., Уайт П. (2017). Сравнение двух выборок, полученных в результате индивидуального опроса по шкале Лайкерта. *Международный журнал математики и статистики*, 18 (3), 1-13.
11. Mkrtychyan, G.A., Voilokova, E.E. (2015). Personnel resistance to change as the assessment element of HR managers. *Vestnik of Lobachevsky State University of Nizhni Novogorod. Series: Social Sciences*, No1 (37), 45-52.
12. *Biometrika*, 6 (1908), pp. 1–25, reprinted on pp. 11–34 in “Student’s” Collected Papers, Edited by E. S. Pearson and John Wishart with a Foreword by Launce McMullen, Cambridge University Press for the Biometrika Trustees, 1942.
13. Bryman, A. (2006). Integrating quantitative and qualitative research: How is it done? *Qualitative Research*, 6(1), 97-113.
14. Koskey, K., & Stewart, V. (2013). A Concurrent Mixed Methods Approach to Examining the Quantitative and Qualitative Meaningfulness of Absolute Magnitude Estimation Scales in Survey Research. *Journal of Mixed Methods Research*, 8(2), 180-202.
15. Колотовченко, М.А., Хотеева, Р.И. (2023). Взаимосвязь уровня стрессоустойчивости и адаптации к выполнению профессиональных задач у сотрудников полиции. Психология личности в трансформирующемся мире: воспитание, развитие, социализация. *Сборник материалов Международной научно-практической конференции*. Калуга: Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского, С. 109-117.
16. Onwuegbuzie, A. J., & Johnson, R. B. (2006). The validity issue in mixed research. *Research in the Schools*, 13(1), 48-63.